

مثنوی ، تربیت و فرهنگ جهان اسلام

فاطمه کوهساری

پژوهشگر و دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین تهران

Kohsari1971@gmail.com

چکیده :

نام جلال الدین محمد مولوی در میان اندیشه افراد و پژوهندگان جهان، از دیرباز تا امروز، با عرفان اسلامی ایرانی پیوندی آنچنان دارد که نام ارسطو با فلسفه مشایی و نام افلاطون با نظریه مثالی او، و بدین سبب در هر گوشه از جهان هر که به تحقیق درباره عرفان ایرانی پرداخته و یا می پردازد در آثار و افکار جلال الدین محمد خصوصاً مثنوی او تفحص می کند .
مولانا یکی از پرچم داران ادب و هنر ایرانی است که اغلب مضامین شعری وی بسیار آموزنده است و بسیار مددکار، مولانا در گفتار خود همیشه راه اعتدال را در پیش می گیرد و برای اموراتی که در زندگی انسان می تواند مشکل ساز باشد با شواهدی بسیار و زیبا راه مقابله با آن را نیز در گوشه می کند. مثنوی معنوی ، اثر گرانسنگ ایرانی، بی تردید یکی از بهترین شناسه های شناخت فکری و اندیشه های معنوی مولانا است ایرانیان از دیر باز و در طول هفتصد سال از در گذشت وی شرح ها و تفسیر های مختلفی نوشته اند. مولانا با وجود این که شاعری توانا است، هدف خود را در خود شعر و زیبایی های لفظی جستجو نکرده، بلکه کوشیده تا به زیباترین و مؤثرترین شیوه، تعالیم خویش را در دل و جان مریدان جایگیر کند.

کلید واژگان: مولوی، مثنوی، تربیت ، فرهنگ ایرانی. فرهنگ جهان اسلام

مقدمه:

مولانا جلال‌الدین محمد رومی، که روایتگر مسائل عرفان نظری با زبان ذوقی است، از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ حوزه تصوف اسلامی است. مثنوی او دریایی است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفه‌الروحي و اجتماعی و عرفانی، معجون روحانی مؤثر و شگفت آوری است که مولوی آن را برای درمان روحها و نفسها ترتیب داده و در ترکیب آن استفاده‌های اعجاب انگیز از همه اجزاء معنوی افکار اسلامی کرده است. او در کار خود هم عارف است و هم حکیم و هم فقیه و هم داستانپرداز. اما بالاتر از همه اینها متفکری است که در گره‌گشایی از اسرار خلقت تکاپو می‌کند و در این تکاپو هم به همه پیشروان خود نظر دارد و هم آنجا که نظر ایشان را ناقص می‌بیند از اعتراض و اظهار خلاف باز نمی‌ایستد.

در تاریخ ادب فارسی ما بسیاری از حکیمان و فیلسوفان و عارفان و دینداران و حتی تاریخ‌نویسان که به گیرایی و تأثیرگذاری سخن منظوم آگاه بوده‌اند و خود نیز طبعی نازک و ذوقی باریک و روان داشته‌اند، از شعر به عنوان ابزاری برای مقاصد خویش بهره گرفته‌اند. جلال‌الدین محمد مولوی (604-672 هـ.ق) از جمله عارفان نامدار و صوفیان مجذوب صاحب‌دلی است که در نهایت کمال از شعر - در قالب‌های گوناگون - برای بیان و تفسیر و توضیح اندیشه‌های دینی و عرفانی خود استفاده کرده و آثاری جاودان برای مریدان و هواخواهان خویش و ادب‌دوستان و حقیقت‌جویان دنیا به یادگار گذاشته، به گونه‌ای که از زمان خود تا به امروز، روز به روز بر خوانندگان آثار او و دوستداران اندیشه‌های وی اضافه شده و در سده‌ی اخیر آوازه‌ی او از مرزهای ایران و افغانستان و ترکیه نیز فراتر رفته و آثار او به زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه شده و با استقبال بسیار گسترده‌ای نیز روبه‌رو گردیده است.

این کتاب مثنوی است، کتابی که عارف راز آشنا آن را نردبان آسمان تلقی می‌کند و با طی کردن و درنوردیدن پله‌های رفیع نورانی حکایات و دلالات آن خود را به اوج حقایق بالا می‌کشد و آنچه را در افق محدود دنیای خاک نمی‌تواند ادراک کند از قله این نردبان بی‌انتهای روحانی زیر نظر درمی‌آورد. با آنکه گوینده کتاب به حکم استغنائی طبع بلند خویش آن را غالباً به همین عنوان ساده‌ی «مثنوی» می‌خواند، جوینده هشیار که سر قصه و روح معنی را در نام ساده‌ی بی‌که دارد، در تمام آفاق ادراک و اندیشه بشری از بسیاری جهات بی‌نظیر می‌یابد. از این رو می‌داند که بدون نفوذ در دنیای اسرارگوینده هرگز تنها، و به دستاویز ادب فارسی که شاید احیاناً از سر خامی و رعونت در آن دعوی استادی می‌کند یا به مجرد حکمت و دانش اصحاب نظر که قبول عامه، شاید وی را در آن باب به تقریب غرور و شبهه اهل داعیه کرده باشد، نمی‌توان به سر اثری چنین عظیم که نزد صاحب‌بنظران، بر وفق آنچه خود مولانا - بی‌هیچ پرده پوشی و بی‌هیچ خودستایی - در دیباچه دفتر اول آن خاطرنشان می‌کند اصول دین و راه کشف اسرار وصول و یقین محسوب است راه بیابد و پیداست که در مقدمه‌ی بی‌مثنوی، اگر نیز توفیقی اندک در نقد و تحلیل پاره‌ی لطایف آن حاصل کند هرگز نمی‌تواند مدعی یا طالب احاطه بر تمام دقایق کتابی باشد که هر چند در ظاهر جز یک منظومه تعلیمی صوفیانه - و گر چند در حد کمالی که نیل به بیش از آن شاید در حد طاقت بشری نباشد - نیست

در معنی تمام لطایف آن در حوصله عبارت نمی گنجد و تا جوینده با لسان اشارت که خاص، رهروان طریق معنی و نه سالکان اهل دعوی است آشنایی نیابد، بر آنگونه حقایق احاطه نخواهد یافت.

مولانا با وجود این که شاعری توانا و نابغه‌ای کم‌نظیر است، هدف خود را در خود شعر و زیبایی‌های لفظی جستجو نکرده، بلکه کوشیده تا به زیباترین و مؤثرترین شیوه، تعلیم خویش را در دل و جان مریدان جایگیر کند و از این راه انسان‌هایی آگاه و صافدل و دین‌پور و کامل تربیت نماید. خود وی با دست خویش بر پشت جلد مثنوی نوشته که «مثنوی را جهت آن نگفته‌ام که حمایل کنند و تکرار کنند، بلکه تا زیر پا نهند و بالای آسمان روند که مثنوی نردبان معراج حقایق است، نه آن که نردبان را به گردن گیری و شهر به شهر گردی، چه هرگز بر بام مقصود نروی و به مراد دل نرسی که:

نردبان آسمان است این کلام / هر که از آن بر رود آید به بام

نی به بام چرخ کان اخضر بود / بل به بامی کز فلک برتر بود

ارجمندی و گران‌سنگی کتاب مثنوی به زیبایی‌ها و دلربایی‌های ادبی آن نیست و با وجود آن که مولوی هنر شاعری خود را در غزلیات شمس بی‌پرده و روشن نشان داده، در مثنوی تلاش نکرده تا خود را در بند لفظ گرفتار کند و در عین مستی رعایت ادب را نکند و حد فهم و ادراک مخاطب را نیز در نظر نگیرد. ارزش و اعتبار این کتاب، بیش از آن که به هنر و شعر مولوی باشد، به محتوا و مضمون و اندیشه‌های متعالی و عرفانی و اخلاقی آن است. بی‌سبب نیست که عارفان بزرگ و دینداران سخن‌سنج، مثنوی را «قرآن پارسی» (عبدالحکیم، 1375: 9).

در عین حال وقتی مولانا کتاب خود را فقه اکبر الهی می خواند پیداست که آن را یک دفتر شعر نمی نگرد، یک مجموعه الهام ربانی تلقی می کند چنانکه ابن عربی هم که کتاب فصوص الحکم را از سایر آثار خود برتر می شمرد و توصیه می کند که آن را هرگز با هیچ کتاب دیگر و حتی با هیچ اثر دیگر وی در یک مجموع نیارند، پیداست که این اثر خود را از مقوله علم دیگر، علم لدنی، می پندارد و عبث نیست که آن را به مقام محمدی منسوب می نماید. از یک روایت هم که در مناقب العارفین افلاکی مذکور است، برمی آید که مولانا نیز در مثنوی به همین نظر می نگرد. به موجب این روایت چون بعضی از علمای قونیه بر سلطان ولد اعتراض کرده بودند که یاران مولانا مثنوی را به چه سبب قرآن می شمارند، مولانا با خشم و عتاب گفته بود چرا نباشد؟ و آنکس که با طرز بیان مولانا آشنایی دارد می داند که اینجا مراد وی باید آن باشد که آنچه اینجا هست از قرآن هست و آنکه از طریق قرآن تلقی علم می کند از روی هوی سخن نمی گوید و کلام او را شعر نمی توان خواند. درواقع این طرز تلقی مولانا از مثنوی بخاطر اشتغال آن بر دقایق تفسیر و سر قرآن کریم است که صوفیه شعر اولیا را به همین چشم می نگرسته اند و گوینده مثنوی هم چون کتاب خویش را به سبب همین اشتغالش بر اسرار و رموز قرآن از منبع وحی و «علم من لدن» جدا نمی یابد، آن را همچون نوری الهی تلقی می کند و تمثیل قرآن را درباب مصباح و مشکات درباب آن نیز صادق می یابد.

به طور کلی در مثنوی از نظر سادگی و پیچیدگی مضمون، سه دسته کلمات می‌توان پیدا کرد. دسته‌ی نخست، موضوعات و کلماتی که هم از نظر لفظ و هم محتوا در سطح متوسط و نسبتاً عادی است و روی سخن مولوی با عامه‌ی مردم و همه‌ی کسانی است که می‌خواهند از کلام او بهره‌گیرند و بفهمند و عمل کنند.

دسته‌ی دوم، سخنانی است که خطاب به مریدان خود سروده و قصد تعلیم آنان و بیان اندیشه‌ها و مضامین عرفانی را داشته که این ابیات، اندکی دشوار و دیرباب است و تا کسی از مقدمات عرفان و اصطلاحات خاص عرفا و زبان و بیان این طایفه آگاهی نسبی نداشته باشد، نمی‌تواند از این دریای معانی به قدر تشنگی خود آب بردارد و عطش خود فرونشاند. حجم بیشتر کتاب مثنوی، سرشار از این‌گونه کلمات است.

دسته‌ی سوم، سخنانی است که مولوی در حالات خاص بی‌خویشی و جنون عارفانه‌ی خود سروده و به نظر می‌رسد که زمام اختیار از کف او بیرون رفته و به غریقی می‌ماند که بی‌اراده، موج سخن و معنی، گاه او را به زیر دریای حقایق و اسرار می‌کشاند و گاه همچون مرده و بی‌اراده در سطح دریا، وی را به حال خویش وامی‌گذارد. در این‌گونه ابیات، گویی شاعر به مخاطب خاصی نظر ندارد و صرفاً برای دل خویش به اقتضای حال خود شعر سروده است. بیشتر پیچیدگی‌های اشعار مثنوی مربوط به این بخش از کتاب است که گاه خواننده‌ی آشنا با زبان و بیان و اندیشه‌ی مولانا را نیز به حیرت وامی‌دارد و باعث می‌گردد تا هر کسی از ظن خود یار او شود و به احتمال به شرح و تبیین ابیات بپردازد. البته باید گفت که کم‌ترین حجم کتاب مثنوی از چنین خصوصیتی برخوردار است. به هر روی، مولوی در نظم کتاب مثنوی قصد تعلیم مریدان و مخاطبان و اندرزگویی داشته و می‌خواسته با نشان دادن طریق معرفت نفس، راه‌های وصول به خداوند را به انسان بیاموزد. و حتی‌الامکان کوشیده تا جایی که ممکن است حد درک مخاطب را رعایت کند پس به خوبی دیده می‌شود که هدف عمده مولانا در مثنوی توجیه مخاطب است با بیانی که مخاطب هرگز از آن نمی‌رنجد، بلکه شیرینی و شیوایی این بیان باعث می‌شود که مثنوی با حوصله تمام خوانده شود و نکته مهم آموزش مثنوی نیز همین مورد است.

۱-۱- مثنوی معنوی یا مثنوی شریف

به واسطه‌ی جایگاه و منزلتش، با اسم عام مثنوی نیز شناخته می‌شود. مثنوی کتابی است تعلیمی و درسی در زمینه‌ی عرفان و اصول تصوف و اخلاق و معارف و مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب معروف شده است. مثنوی به بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف، در شش دفتر و حدود بیست و شش هزار بیت سروده شده است. این اثر شریف با نی‌نامه آغاز می‌شود. نی‌نامه حاوی تمام معانی و مقاصد مندرج در شش دفتر است؛ به عبارتی همه‌ی شش دفتر مثنوی شرحی بر این 18 بیت است. نظر به اهمیت و جایگاه والای این اثر گرانشنگ در حوزه‌ی ادبیات عرفانی، شرح‌ها و تفسیرهای متعددی بر آن نوشته شده است. مثنوی قالبی است که وزن متحد و قافیه‌ی مستقل دارد و معمولاً برای بیان حکایت در وزن‌های مختلف و در بحر رمل دینی فاعلاتن فاعلاتی فاعلات سروده شده است. (کیایی، 1386: 60). «مثنوی در اصطلاح ادبا اطلاق می‌شود بر اشعاری که هر دو مصراع آن یک قافیه داشته و مجموع به حسب وزن متحد و از جهت روی مختلف باشد و این گونه شعر از قدیم‌ترین عهد در زبان فارسی معمول بوده و از همان تاریخ که شعر فارسی رواج گرفته شعرا به مثنوی سرایی زبان گشوده اند مانند کلیده و دمنه رودکی و آفرین نامه‌ی بوشکور بلخی، ولی امروزه هر جا مثنوی گفته شود بی‌اختیار مثنوی مولانا به خاطر می‌گذرد». (فروزانفر، 1385: 232). و مطلب فوق را عبدالباقی گولپینارلی در کتاب مولانا جلال الدین فلسفه، زندگی، آثار ص 60 سال 1375 و ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات ایران ص 91 سال 1385 محمد تقی جعفری در کتاب تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ص 100 سال 1366 عبدالحسین زرین کوب در کتاب سر نی ص 12 سال 1364 گفته اند.

۲-۱- سبک و اسلوب مولانا در مثنوی

مثنوی مولانا جلال الدین بلخی بدون مبالغه و بی هیچ شک و تردید جامع ترین اثر منظوم عرفانی و یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان است. مثنوی نه از نوع شعرهای معمولی است بلکه نغمه الهی و سرود روحانی است که به زبان مرد فرشته خو و عاشق بر تربیت انسان ساخته شده و منظور گوینده آن نه کسب نام و نان و نه جاه و مقام دنیوی و نه اظهار فضل بوده بلکه سراپای وجودش از عشق به حقیقت و انسانیت مالمال بوده، مولانا در مثنوی علم و عرفان و عشق هر سه را بهم آمیخته و از آمیزش آنها معجونی خوشگوار ساخته که بمذاق همه کس سازگار است. خود مولانا بر پشت مثنوی نوشته که « مثنوی را جهت آن نگفته ام که حمانل کنند و تکرار کنند ، بلکه تا زیر پا نهند و بالای آسمان روند که مثنوی نردبان معراج حقایق است نه آنکه نردبان را بگردن گیری و شهر به شهر گردی ، چه هرگز بر بام مقصود نروی و بمراد دل نرسی .

نردبان آسمان است این کلام / هر که از این بر رود آید بیام

نی بیام چرخ کو اخضر بود / بل بیام کز فلک برتر بود

بام گردون را از او آید نوا / گردشش باشد همیشه زان هوا

این کتاب مثنوی است، کتابی که عارف راز آشنا آن را نردبان آسمان تلقی می کند و با طی کردن و درنوردیدن پله های رفیع نورانی حکایات و دلالات آن خود را به اوج حقایق بالا می کشد و آنچه را در افق محدود دنیای خاک نمی تواند ادراک کند از قله این نردبان بی انتهای روحانی زیر نظر درمی آورد. با آنکه گوینده کتاب به حکم استغنائی طبع بلند خویش آن را غالباً به همین عنوان ساده ی « مثنوی » می خواند، جوینده هشیار که سر قصه و روح معنی را در نام ساده یی که دارد، در تمام آفاق ادراک و اندیشه بشری از بسیاری جهات بی نظیر می یابد. از این رو می داند که بدون نفوذ در دنیای اسرار گوینده هرگز تنها، و به دستاویز ادب فارسی که شاید احیاناً از سر خامی و رعونت در آن دعوی استادی می کند یا به مجرد حکمت و دانش اصحاب نظر که قبول عامه، شاید وی را در آن باب به تقریب غرور و شبهه اهل داعیه کرده باشد، نمی توان به سر اثری چنین عظیم که نزد صاحب نظران، بر وفق آنچه خود مولانا - بی هیچ پرده پوشی و بی هیچ خودستایی - در دیباچه دفتر اول آن خاطر نشان می کند اصول اصول دین و راه کشف اسرار وصول و یقین محسوب است راه بیابد و پیداست که در مقدمه یی بر مثنوی، اگر نیز توفیقی اندک در نقد و تحلیل پاره یی لطایف آن حاصل کند هرگز نمی تواند مدعی یا طالب احاطه بر تمام دقایق کتابی باشد که هر چند در ظاهر جز یک منظومه تعلیمی صوفیانه - و گر چند در حد کمالی که نیل به بیش از آن شاید در حد طاقت بشری نباشد - نیست در معنی تمام لطایف آن در حوصله عبارت نمی گنجد و تا جوینده با لسان اشارت که خاص، رهروان طریق معنی و نه سالکان اهل دعوی است آشنایی نیابد، بر آنگونه حقایق احاطه نخواهد یافت.

« کلام او ساده و دور از هرگونه آرایش و پیرایش است ، این کلام ساده و فصیح و منسجم گاه در نهایت علو و استحکام و جزالت و همه جا مقرون به صراحت و روشنی و دور از ابهام است . او در استفاده از تمثیل ها و قصه های متداول مهارت خاصی دارد ، وسعت اطلاع او نه تنها در دانش های گوناگون شرعی بلکه در همه مسائل ادبی و شکل های عرفانی و فرهنگ عمومی اسلامی حیرت انگیز است . کلام گیرنده وی که دنباله ی سخنان شاعران خراسان و در اساس تحت تاثیر آنهاست ، شیرینی و زیبایی خاصی دارد و در درجه ای از دلچسپی و دل انگیزیست که عارف معانی و پیر و جوان را با هر عقیدت و نظری که باشد با خود مشغول می سازد . » (صفا ، 1368 : 98).

« سبک بیان وی در مثنوی ، ترکیبی از خطابه و قیاسات خطابی اهل تعلیم، با شیوه های بلاغت منبری است با همان محتوایی که نزد وعاظ و مذکران عصر معمول بوده است و با همان هدف تعلیمی اما با سعی بیشتر در تقریر معانی عرفانی و با تکیه بیشتر بر آرا صوفیه . در طی این تعلیم و در سبک او تسلسل افکار و تداعی معانی و خواطر را داریم . » (زرین کوب ، 1366 : 123-160).

مثنوی از همان آغاز تألیف در مجالس رقص و سماع خوانده می شد و حتی در دوران حیات مولانا طبقه ای به نام مثنوی خوانان پدید

آمدند که مثنوی را با صوتی دلکش می خواندند. تا پیش از مولانا و خلق مثنوی معنوی، آثاری چون منطق الطیر عطار، حدیقه الحقیقه سنایی و گلشن راز شیخ محمود شبستری از مهم ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند، ولی با ظهور مثنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و متنوع آن، جلوه ی کمتری یافتند و در واقع تحت الشعاع قرار گرفتند.

درباره ی چگونگی اندیشه ی سرایش مثنوی در *نجات الانس* جامی آمده است: «چون شیخ صلاح الدین به جوار رحمت حق پیوست، عنایت مولانا و خلافت وی به چلبی حسام الدین منتقل شد و سبب نظم مثنوی آن بود که چون چلبی حسام الدین میل اصحاب را به الهی نامه ی حکیم سنایی و منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار و مصیبت نامه ی وی دریافت، از خدمت مولانا درخواست کرد که اگر چنان چه به طرز، الهی نامه سنایی یا منطق الطیر، کتابی منظوم گردد تا دوستان را یادگار بود، غایت عنایت باشد. مولانا فی الحال از سر و دستار خود کاغذی به دست حسام الدین چلبی داد و در آن جا هیجده بیت اول مثنوی نوشته بود. پس از آن مولانا در همه حال مثنوی می گفت. در سماع، حمام، نشست، ایستاده و گاه از آغاز شب تا طلوع فجر، متوالیاً می سرود و حسام الدین تحریر می کرد» (زمانی، 1372: 36).

مولانا در مثنوی، تابع فصل بندی های سنتی نیست، بلکه بیشتر تابع اسلوب قرآنی است و بر پایه ی تداعی استوار شده است. مولانا ضمن بحث در نکته ای یاد واقعه ای مشهور می افتد و در آن باره بحث می کند. او حکایتی را بازمی گوید؛ آن حکایت بیان یک اصل صوفیانه را ایجاب می کند؛ ضمن نقل آن یک مثل، او را به گفتن حکایتی دیگر می کشاند. این حکایت هم واقعه ای معاصر را در ذهن او جان می بخشد. ناگهان حکایتی دیگر، اصل فلسفی نهفته در خود را به یاد او می آورد. دفتراً به حکایت نخستین بازمی گردد، ولی قبل از پایان دادن بدان حکایت، به بحثی دیگر و از آن بحث، به حکایتی دیگر می پردازد. مدت ها بعد برای چندمین بار، باز به حکایت اول برمی گردد و آن را به پایان نمی رساند» (زمانی، 1372: 37).

باعث ظهور این نغمه ی آسمانی و نوای یزدانی، حسام الدین چلبی بود که از مولانا درخواست تا به وزن حدیقه ی سنایی یا منطق الطیر عطار کتابی که جامع اصول طریقت و حاوی اسرار عرفان باشد منظوم سازد و مولانا به خواهش وی همت به نظم مثنوی که هجده بیت اول آن را سروده و نوشته بود برگماشت و مابین سنه ی 657 و 660 آغاز نمود، بی هیچ فترتی «سستی» تمام 6 دفتر را به سلک نظم در کشیده و تا آن گاه که فرصتی در وقت و نشاطی در دل بود بدین کار مصروف داشت. (فروزانفر، 1385: 232).

نظم مثنوی 14 سال به طول انجامید، مولانا در جای جای مثنوی حسام الدین چلبی را الهام دهنده ی نظم مثنوی می خواند مثنوی چنانچه که مولانا بارها اشاره کرده واردات قلبی اوست و به همین دلیل کتاب طرح و تبویب پیش پرداخته ای ندارد و توالی مطالب تابع جریان سیال ذهن گوینده و اقتضا مجلس و حال و وضع مستعان معدودی است که به نوشتن گفته های مولانا می پرداختند. این کتاب را که گاهی دوستدارنش بدون مبالغه قرآن خوانده اند مجموعه ای از تفسیر آیات قرآنی و احادیث و اخبار و حاوی معلومات عمیق درباره ادیان گوناگون به ویژه عقاید صوفیانه، همراه با امثال و حکایات و افکار فلسفی، عرفانی و دینی، گنجینه ای است اعجاب انگیز از نظریه های ایرانی، اسلامی، هندی و یونانی دانسته اند. (کیایی، 1386: 63-59).

«در مثنوی ترتیب و نظام کلاسیک وجود ندارد و چیزی طبیعی تر از این نمی تواند باشد چرا که مثنوی کتابی نیست که زانو خم داده و تالیفش کرده باشند و یا به یاری تفکر مطالب را کنار هم بچینند و یا چون شاعرانی که از راه شعر امرار معاش می کردند، با روش نقلی به مرور زمان مغز فرسوده باشند و یا طبق عادت یا به اصطلاح استادان و موافق طبع آنان مخارج گزافی صرف کرده و عمرها روی آن گذاشته باشند، شکل گرفتن آن ادواری است و این ادواری بودن هم از خود اوست به تشکل جهان شبیه است. نظم آن در بی نظامی است و از این رو به نظام عالم مانند است. و آن کتابی است که به تداعی تکیه دارد و او حتی در ضمن بحث به هر حکایتی که به خاطر می رسد اتکا می کند و از آن استفاده می کند.» (گولپینارلی، 1375: 121-113).

مثنوی کتابی است که مولانا آن را با شور و اشتیاق خاصی شروع کرد. از آنجا که او از لحاظ شعری بسیار خلاق بود در اشعارش دشواریهایی مشاهده می شد که خود او بر آنها وقوف داشت به همین دلیل برای آسانتر شدن کارش و همچنین فهم مخاطب از چند عامل کمک می گرفت. نخست آوردن حکایات متنوع و دوم استفاده ی از تشبیه. کثرت و تنوع قصه ها و حکایت ها مثنوی، حدی است که این

اثر عظیم عرفان و حکمت دنیای اسلام، از این حیث گاهی به نوعی سمع الحکایات می ماند، و این تنوع حکایات مثنوی، قصه های آن را به طور تردید ناپذیری قابل طبقه بندی می سازد. اهمیت حکایت در تقریر مواعظ و معانی در نزد مولانا مخصوصاً از آن روست که وی دانه ی معنی را غالباً با همین پیمان می پیماید، با این همه راز، تفاوت قصه هایش در این نکته است که در بعضی از آن ها معنی سرزیر می شود و پیمانه پرتو به نظر می آید و در برخی دیگر پیمانه پر به نظر نمی رسد و معنی آن اندازه پر جوش و سرشار نیست. در مثنوی تشبیهات غالباً ساده و حسی هستند و با توجه به سبک بیان و عاظ که «تشبیه و تمثیل» هر دو را همچون وسیله ی در القا به ذهن و در تفهیم امری که تصور آن برای اهل مستمع خالی از دشواری نیست به کار می برند، این سادگی از همین مسئله بر می خیزد. (زرین کوب، 1386: 280-261). مثنوی اگرچه الفاظ و صورت حکایاتش متعدد است، اما داستان اصلی اش وحدت حق و یگانگی اولیا و عارفان است:

هر دکانی راست سودایی دگر / مثنوی دکان فقر است ای پسر
 مثنوی ما دکان وحدت است / غیر واحد هر چه بینی آن بت است
 (مثنوی مولوی، 1528/6-1525)

۳-۱- مثنوی و تربیت و فرهنگ جهان اسلام

جهان اسلام در عصر کنونی مشکلات عقیده ای دارد که استبداد و تقلید کورکورانه از فرهنگ سلطه غرب و تفرقه در سرلوحه آن مشکلات است و تا زمانی که دولتها و حکومتها بر اساس خواست ملتها روی کار نیایند استبداد و بی خبری بیاد می کند و مثنوی منبع پر برکتی است برای مسلمانان تا با آموزش های خود مردمی را که از حقیقت دور افتاده اند به آن باز گرداند و تفکر و تعقل درستی به آنان بدهد و آن آموزه های غلطی که از جهان مادگرایی (کمونیست و سرمایه داریکه زائیده لیبرالیسم غرب است) در فکر و زندگی آنان نفوذ کرده است اصلاح نماید و فرهنگ وحدت و نوآوری را آموزش و تعلیم دهد.

اعتقاد به دین و شریعت، جهان اسلام را مانند رشته ای بهم متصل می کند و هویت اصلی آن را تشکیل می دهد و بر عکس استبداد و استعمار که به شکل جدیدی آن ها را سرگرم نموده است عامل اصلی نرسیدن مسلمان به حقیقت زندگی است. مثنوی در تعالیم خود این توانایی را دارد که مسیر درست زندگی را به همه نشان بدهد و به آنان انگیزه خدا پرستی و تحرک و تحول ببخشد. چون نفس گرم گوینده او به اندازه ای الهام بخش و پر برکت است که از پس چند قرن پر اضطراب و متلاطم خود را به ما می رساند و راه ها را نشان می دهد و این توقع را دارد که ما انسان ها کتاب مثنوی را بگشاییم و حقایق آن دسترسی پیدا کنیم تا بجای دل به بیگانه سپردن و به شوق رسیدن به دنیای پر زرق و برق آن ها به خود و به توانمندی های خود که از نظر مادی و معنوی سر آمد است توجه و امان نظر داشته باشیم. (تسکین دوست، محمد نقی، 1389: 16).

اشعار مثنوی از روی عشق و علاقه و ذوق و شیدایی یک انسان عاشق به رشته تحریر در آمده است خط سیری که مثنوی دنبال می کند رشد و تعالی انسان است، انسانی که در دنیای خاکی با زنجیری که پای خود بسته است می خواهد به آسمان معنویت و ارزش ها پرواز کند و جوانان برومند که دنبال یک زندگی شرافتمندانه هستند به افکار این اندیشمند بزرگ نیازمندند تا دنیای جدید را بر اساس معنویت که اصل و اساس زندگی است جامعه خود ره بنا نهند که اگر چنین شد زندگی دارای قداست و معنی و هدفمند خواهد بود.

بزرگ ترین تکلیف جوانان شناخت حقیقت و بکارگیری آن در زندگی و رعایت اصول و فضائل اخلاقی و درک و عمل صالح خواهد بود. مثنوی متنی است که به آسانی قابل شناختن است و بر خلاف کسانی که ما را از خواندن مثنوی معنوی منع می کنند جوانان با مطالعه گرانقدر آن می توانند اساس فکری خود را تقویت نموده و بنای یک حیات معقول و سالم را پایه ریزی نمایند. (همان: 16).

مثنوی کتاب زندگی است که درست زیستن را می آموزد و چون می خواهد که انسان را بیدار سازد ابتدا به سراغ فکر او می رود و در نقادی اندیشه او تبحر خاصی از خود نشان می دهد و از انجائیکه اصل و اساس انسان را اندیشه او تشکیل می دهد و بقیه وجود او پوست و

استخوانی بیش نیست او را پس از تحولات فکری از مرتبه پائین زندگی به مرتبه ی بالایی معنویت که همه ارزش ها در آن متظاهر می شود سوق می دهد.

زندگی در این عصر بیش از اندازه مادی و فاقد ارزش ها شده است و دل ما آدمیان عجب رنگ و بوی خاک یافته است و گاهی خطر بقدری جدی و نزدیک است که انسان در برابر آن خود را بی دفاع و تنها می بیند و این رهگذر مشکلات فراوانی برای او پیش می آید که نمی داند ریشه این ناهنجاری ها از کجاست! زندگی بی روح و تکیه گاه مطمئن مطلوب نیست. زندگی ما بایستی دستخوش تحولات شود و تنها معنویت می تواند آن را دگرگون سازد و انسان ها را بهم پیوند دهد و امنیت و آسایش و وحدت را برای ما انسان ها به ارمغان آورد و مثنوی گام های مفیدی در این راه برداشته است. (همان: 17).

در هر دکان چیزی برای فروش و داد و ستد عرضه می شود. کتاب شریف مثنوی دکانی است که اساس تعلیمات آن را فقرو نیاز به خدای باری تعالی را تشکیل می دهد. شما اگر به یک دکان کفش سازی بروید در آنجا چرمی را که با آن کفش می دوزند و قالب چوبی که با آن کفش را به اندازه پا در می آورند دیده می شود. و اگر پارچه فروش بهتر شهر بروید در مغازه آن انواع پارچه و ابریشم اعلا و قماش می بینید که برای اندازه گرفتن طول پارچه ها از متر آهنی استفاده می شود. در این دکان مثنوی فقط چیزی غیر از از وحدت به این معنی که حقیقتی جز ذات الهی وجود ندارد و هر چه دیگر است در برابر او هیچ است و در حکم مجاز را دارد دیده نمی شود و غیر آن بت و غیر حقیقی است. (تسکین دوست، محمد نقی، 1389: 8).

۴-۱- مثنوی کتاب زندگی ، اعتقاد و شناخت

مثنوی کتاب زندگی و اعتقاد و شناخت است نه کتاب رمان و داستان و تخیلات است. گرچه داستانهایی در آن مطرح شده است ولی تمام آن ها برای ایجاد بستری برای هدایت انسان و نهی از بدی ها و نشان دادن راه راست هدایت برای آن ها می باشد. مثنوی به ما می آموزد چگونه باید زندگی کنیم و از چه هویتی برخورداریم. در جامعه ما آدمهایی هستند که به فراخور آنچه را که دریافته اند دیگران را به حقیقت دعوت می کنند و اصول فکری خود را به آن ها ارائه می دهند. در میان این همه مکتوبات، مثنوی جایگاه خاصی دارد و اگر ما حوصله کنیم و تشنه ی مطالب مثنوی شویم بی شک وسائل و لوازم شناخت آن فراهم می شود و این راه را خیلی از افراد رفته اند و خود را به دریای مثنوی رسانده اند و در آن غوطه خورده و از مطالب و آموزش های عالی آن بهره مند شده اند و خوب فهمیده اند که چهار چوب زندگی چیست و چگونه می توان از طریق جهان شناسی مولوی به انسان شناسی و خدانشناسی رسید و اهداف متعالی زندگی را باروش های اصولی طی نمود. دنیای مثنوی بقدری جاذب و پر مغناطیس است که اگر وارد آن شویم با آسانی قادر به بیرون رفتن از آن نیستیم چون تمام رود های عشق و حقیقت به آن می پیوندند و دریای بزرگی را می سازند که آدمی از هر رنگ و موقعیتی این نیاز را در خود می بیند که خود را به این دریای بزرگ برساند و جام وجود خود را از آب زلال و معنوی آن پر سازد در این شرایط که انسان بکلی به موقعیت روانی و فکری قبلی خود متفاوت شده است و به شایستگی در می یابد که می تواند دشواری و موانع راه زندگی را با این آگاهی ها کنار بزند و مسیر سیر وسلوک زندگی را با دانایی و اعتبار و شوق و ذوق به انتها برساند که حقیقت توفیق بزرگی برای او محسوب می شود. (همان: 9-10).

۵-۱- جایگاه مثنوی در ایران

مردم ایران در طول تاریخ به مثنوی و مولف آن که فیلسوف، حکیم، عارف و متفکر بزرگی است همیشه عشق می ورزیدند هر چند همه آنان شاید مثنوی را یکبار هم بطور کامل نخوانده باشند ولی شخصیت والای جلال الدین محمد بلخی بقدری شناخته شده و عظیم و با احترام است که هر ایرانی او و مثنوی معنوی پر قدر او را می شناسد و دوست دارد.

مولوی بعنوان یک ایرانی مسلمان و پاک نیت از فرهنگ و اندیشه ای صحبت کرد و در مجموعه شاهکار مثنوی خود گرد آورد که ایرانیان در طول تاریخ پر از فراز و نشیب خود با آن مفاهیم زیسته بودند و در نهاد خود آن ها را محفوظ نگه می داشتند چون مثنوی اندیشه خالص ایرانی است که نشان می دهد ایرانیان اصیل، اسلام و مسلمانی را چگونه می دانستند و با علم و با حکمت و فضائل اخلاقی و ارزش های معنوی چه خویشی و همزیسته داشته اند و جهان اطراف خود را چگونه می دیدند و چگونه مبانی فکری و اصول زندگی خود را پایه ریزی می کردند و چون در قرنی که ایرانی مورد تهاجم بیگانگان وحشی قرار گرفت و مغولان از هر طرف سرزمین بزرگ او را مورد هجوم و تخریب قرار دادند همین فرهنگ غنی بود که آن شمشیرهای اقوام وحشی پیروز شد و ایرانیان با هویت باز یافته توانستند در حد امکان به نقش تاریخی خود پی ببرند و اتحاد و همگرایی پایداری در اداره کشور ایران از خود به نمایش بگذارند. (همان: 10-11).

۶-۱- عوامل جذابیت گفته های مولانا

مولوی پیش از آن که شاعر باشد، واعظ منبرنشین و عالم دین باور و عارف صاحب دل است. (زرین کوب، 1372: 96-100). روشن است که محیط خانوادگی و شغل و پیشه و اندیشه و باورهای او در شیوهی بیان وی تأثیر می گذارد. شگفت این که با وجود آشنایی زیاد مولانا با شعر و ادب پارسی و عربی و حفظ بسیاری از اشعار شاعران این دو زبان در حافظه، تا پیش از آشنایی و ملاقات سرنوشت ساز با شمس تبریزی (642 هـ. ق) کسی از او شعری نشنیده و او نیز به احتمال قریب به یقین شعر نسروده، ولی پس از آشنایی با آن پیر مجذوب، تا پایان عمر از سرودن اشعار در قالب غزل و مثنوی و رباعی پرهیز نکرده است، با این که از طبعی لطیف و ذوقی سرشار و دلی صافی برخوردار است، و در کمتر از یک نیمه ی عمر بیش از شصت هزار بیت شعر سروده، خود را شاعر نمی داند و می گوید: (استعلامی، 1369: 41).

رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا / زنده و مرده وطنم نیست بجز فضل خدا

رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل / مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا

قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر / پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا

(فروزانفر، 1346: 65).

دیدگاه او با شاعرانی که زیبایی ظاهر و موسیقی کلمات و خلق یک اثر بدیع هنری را - بدون توجه زیاد به معانی انسانی و دینی - هدف کار خود قرار داده اند، متفاوت است. ساده و صمیمی سخن می گوید و نکته پرداز حال و احساس درونی خویش است. از سوی دیگر، مثنوی اثری تعلیمی و اخلاقی است و قالب آن نیز اقتضای حال و هوای غزل را ندارد تا شاعر در لحظات ناخودآگاهی و بی خودی، حرف دل خویش را در زیباترین لباس جلوه گر نماید و «شعر ناب» خلق کند. اگر چه که مثنوی نیز همه جا از این عوالم خالی نیست و گاه حال غالب بر دل، آن گونه افسار از کف عقل و هوشیاری ظاهر می رباید که سخن از تعلیم به احساس درونی و عشق حقیقی تبدیل می شود و به آن جا کشیده می شود که از قبل طرح و برنامه ی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ آن قدر اوج می گیرد که حتی یاران خاص مولانا نیز قادر به درک آن نیستند؛ گویی شاعر برای خود می سراید و نظر به مخاطب خاصی ندارد؛ اما آن گاه که از دریای محو به ساحل صحو بر می گردد، اقتضای حال و حد مخاطب را در نظر می گیرد و در قالب تمثیل و حکایت و با استفاده از آیات قرآنی و احادیث نبوی و قیاس و امثال ... (استعلامی، 1369: 68-69). در یک داور کلی و اجمالی باید گفت که شیوهی غالب بر بیان مولوی در مثنوی شیوهی سهل و ممتنع است. او ساده و خالی از تکلف سخن می گوید و اگر صنعتی نیز در کلامش دیده می شود کاملاً بجا و طبیعی افتاده است. شیوهی بیان شاعران کهن فارسی زبان،

بخصوص شعرای خراسان و ماوراءالنهر در دوران قبل از حمله ی مغول، که به «سبک خراسانی» یا «طرز ترکستانی» معروف است، سرمشق کار اوست. مختصات سبک خراسانی در تمام مثنوی در شیوه ی کاربرد الفاظ مفرد و ترکیبات و زبان کاملاً پیداست.

به نظر می رسد دلیل نفوذ و جاذبیت معرفت هایی که مولانا ابراز می کند از عواملی چند ناشی گردد :

1- وسعت و گسترش اطلاعات و معلومات مولانا در انسان شناسی و جهان بینی ، احساس این معنی در شخصیت مولانا ، جاذبیت خاصی به گفته هایش می دهد ، به طوری که مطالعه کننده ی مثنوی چنین تلقی می کند که با گفتار شخصی رو بروست که چهره های بسیار زیادی را از جهان هستی و شخصیت انسان نشان داده .

2- مطالبی را که مولانا ابراز می کند عقل و دل او هماهنگی جدی در طرح آن مطالب نشان می دهند ، به طوری که بررسی کننده ، معرفت حاصل از آن مطالب را در درون خود شهود می کند و در می یابد .

3- اشعار مولانا باعث نوعی بازگشت به خود می شود توضیح آن که اغلب انسان ها حتی آنان که از معلوماتی کم و بیش برخوردارند ، نمی توانند از میعان و گمگشتی خود در پدیده ها و جریانات عینی در دو قلمرو انسان و جهان جلوگیری نمایند ، لذا می توان گفت، بزرگترین و دشوارترین ادعایی که بشر می تواند ابراز کند .(جعفری، 1366: 43-41).

« به نظر استاد صفا ، مثنوی مولوی معجونی روحانی ، موثر و شگفت آور است که مولوی آن را برای درمان روح ها و نفس ها ترتیب داده و در ترکیب آن استفاده ی شگفت انگیز از همه اجزای معنوی افکار اسلامی کرده است. استاد شفیعی کدکنی درباره ی مثنوی گفته اند : مثنوی معنوی جلال الدین مولوی ، بزرگترین حماسه ی روحانی بشریت است که خداوند برای جاودانه کردن فرهنگ ایرانی آن را به زبان پارسی هدیه کرده است و هنوز بشریت در نخستین پله های شناخت این اثر ژرف و بی همتاست .» (کیایی ، 1386: 63).

یک بعد قوی مثنوی شناخت دقیق سراینده او از مردم است. و چون مخاطب او همه اصناف مردم هستند سخنان عمومی تر و مؤثر تر و دلنشین تر جلوه می کند. در هیچ جای مثنوی سستی و اهمال در عقیده دیده نمی شود . اگر اشکالاتی به چشم آید در قبال فراز های آن می توان نادیده گرفت.

مثنوی در دوران پختگی و شیدایی مولوی سروده شده است و آنچه را که او در این موقعیت فهمیده و دانسته است در طبق اخلاص برای دیگران می گزارد و بی شک شخصیتی چون مولوی هیچگاه قصد خارج شدن از جاده حقیقت را ندارد و دیگران را هم در این جاده در حال حرکت، می خواهد.

استدلالات فلسفی، بیان شرح و رمز عشق و عاشقی نسبت به حق، تجربیات، روایات و سرگذشت ها و داستان ها و ... همه با بیانی مستحکم و مطمئن گفته شده است و خواننده به استحکام آنان پی می برد.

مثنوی کتابی الهامی است و حاصل علم سمعی نیست. مولانا خود می فرماید: «هرچه می آید ز پنهانخانه است». در ابتدای دفتر سوم مثنوی خدای را سپاس می گوید که وی را در تلفیق کتاب الهی و ربانی مثنوی توفیق داده است. مولانا در جای جای مثنوی برای ادامه این کتاب از درگاه ذوالجلال تقاضای الهامات ربانی می کند. وی خود را مانند حامله ای می داند که از جنین الهامات بارور شده و با سرودن ابیات مثنوی زایمان می کند:

ای تقاضاگر درون همچون جنین/چون تقاضا می کنی اتمام این

سهل گردان، ره نما، توفیق ده/یا تقاضا را بهل، بر ما منه

چون ز مفلس زر تقاضا می کنی/زر بیخشش در سرای شاه غنی

بی تو نظم قافیه، شام و سحر/زهره کی دارد که آید در نظر؟

نظم و تنجیس و قوافی ای علیم/بنده ی امر تو آند از ترس و بیم

(مثنوی مولوی، 1494/3-1490)

وی خاک خود را حامل معانی بی پایان می داند و معتقد است که تا وقتی قالب خشت زنی هست، خشت زن یعنی خداوند و یا انسان کامل، می تواند ساختن خشت های مثنوی را ادامه دهد:

گر شود بیشه قلم، دریا مداد/مثنوی را نیست پایانی امید
چارچوب خشت زن تا خاک هست/می دهد تقطیع شعرش نیز دست
چون نماند خاک و بودش جف کند/خاک سازد بحر او چون کف کند
چون نماند بیشه و سر درکشد/بیشه ها از عین دریا سر کشد
(مثنوی مولوی، 2248/6-2250)

در حقیقت، مثنوی محمل رازهای غیب در لفافه ی خارهای عبارت و تمثیل است. مولانا در مواضع متعدد می فرماید که برای گفتن مثنوی نیاز به اجازه ربوبی است:

کردمی من شرح این، بس جانفزا/گر نبودی غیرت و رشک خدا
هم قناعت کن تو بپذیر این قدر / تا بگویم شرح این وقتی دگر
(مثنوی مولوی، 1283/4-1282)

دو دهان داریم گویا همچو نی/یک دهان پنهانست دل لبهای وی
یک دهان نالان شده سوی شما/های هویی درفکنده در هوا
لیک داند هر که او را منظر است/که فغان این سری هم زآن سر است
دمدمه ی این نای از دمهای اوست/های هوی روح از هیهای اوست
(مثنوی مولوی، 31/6-28)

مولانا به دلیل آنکه در مثنوی خواسته است رعایت مستمع بشری را کند، بسیاری از اسرار را نگفته است:

از هزاران می نگویم من یکی/زآنکه آگندست هر گوش از شکی
(مثنوی مولوی، 3269/4)

گر سخن گش یابم اندر انجمن/صد هزاران گل برویم چون چمن
دره ها دیدم دهانشان جمله باز/گر بگویم خورشان، گردد دراز
(مثنوی مولوی، 20/19/4)

مثنوی کتابی است تعلیمی. مثنوی حاصل دوره ی پختگی و صحو است، برخلاف غزلیات شمس که حاصل بی خودی و محو است. در غزلیات مولانا سر آن ندارد که شنونده را در نظر آورد و در خور وی سخن گویند، اما در مثنوی، مولانا مخاطب و مجلس را در نظر می آورد، و در صدها بیت بدان تصریح می کند.

تا مطالعه کنندگان و مستمعان را معلوم شود که آن همه، احوال او و مصاحبانش بوده است، تا شبهت و گمان از اندیشه برود، زیرا چون فهم کنند که این اوصاف همان اوصاف است که در قصه های ایشان فرموده است، معلوم کنند که مقصود، احوال خود و مصاحبانش بوده است. مولانا در پاسخ منکران مثنوی که می گویند این کتاب علمی نیست می فرماید:

از مقامات تَبْتُل تا فنا / پایه پایه تا ملاقات خدا
شرح و حد هر مقام و منزلی / که پَر، زو برپرد صاحب دلی
(مثنوی مولوی، 4235/4236/3)

مولانا حسام الدین چلبی را به عنوان مصداقی از اولیا مخاطب قرار داده و مقصود مثنوی را شرح حالات و مقامات وی دانسته است. و به یک معنا می توان گفت مثنوی شرح سفرهای معنوی و تجربیات خود مولاناست، چون عارفان معتقدند که مرید و مراد به آینه می ماند و تصویر یکدیگر را منعکس می کنند:

همچنان مقصود من زین مثنوی / ای ضیاء الحق حسام الدین تویی
مثنوی اندر فروع و در اصول / جمله آن توست کردستی قبول
قصدم از الفاظ او راز تو است / قصدم از انشایش آواز تو است
(مثنوی مولوی، 755/754-758/4)

مثنوی اگرچه الفاظ و صورت حکایاتش متعدد است، اما داستان اصلی اش وحدت حق و یگانگی اولیا و عارفان است:

هر دکانی راست سودایی دگر / مثنوی دگان فقر است ای پسر
در دکان کفشگر چرم است خوب / قالب کفش است، اگر بینی تو چوب
مثنوی ما دکان وحدت است / غیر واحد هر چه بینی آن بت است
(مثنوی مولوی، 1525/1526-1528/6)

نام مثنوی را مولانا خود بر این کتاب عظیم نهاده است. برخی به اشتباه معتقدند که نام اصلی مثنوی «صیقل الارواح» یا «مثنوی الارواح» است. مولانا در آثارش مثنوی را با القاب گوناگونی توصیف کرده است. از جمله این القاب «جامع اصول اصلهای دین»، «فقه اکبر»، «طریق روشن» و «دلیل آشکار» است. تمثیلهای مولانا درباره مثنوی نیز بسیار گسترده است. وی کتابش را مقبس از قرآن مجید و چراغدانی خوانده است که در آن چراغی تابان قرار دارد. مثنوی به اعتقاد مولانا، «مشک سخن» است و مرواریدی است که غیرت الهی آن را خرد کرده است و اگرچه ریز شده، اما مروارید است و موجب روشنی و بصیرت. این کتاب مانند آب حیات بخش است و هر بیتی از آن همچون قطره ای است. اگر به اجزایش بنگری، محدود است، اما کل کتاب حدی ندارد. ابیات مثنوی مانند اشعه ی خورشید است که حسام الدین آن ها را بر سر بدنهای فهم بشر می زند تا سیل معانی جاری شود

فهم این کتاب توفیق می خواهد. مثنوی زیبارویی است که خود را دچار الفاظ پنهان کرد و از دسترس اغیار خارج است و رخ نمی نماید جز برای محرمان حرم مولانا. مناقب العارفین به نقل از خود مولانا در وصف مثنوی آورده است (زرین کوب، 1383: 631).

مثنوی ما دلبری است معنوی که در جمال و کمال خود همتایی ندارد و همچنان باغی است مهیا و رزقی است مهنا که جهت روشندان صاحب نظر و عاشقان سوخته جگر ساخته شده است. مثنوی کتاب هدایت است و از این رو، در مواضع گوناگون از آن به ستاره تعبیر شده است. دفترهای مثنوی مانند ستارگان تابان در آسمان غیب هستند. (همان: 8).

عرفان مولانا عرفانی ساده و صمیمی، پرشور و حال و سرشار از هیجانات روحی و جوش و خروش درونی است و از ریاضت های خشک و متعصبانه که در بین پاره ای از صوفیه است. مرسوم بود، کاملاً به دور است. آنچه در عرفان مولوی مهم است، جایگاه واقعی انسان و هموار ساختن مسیر رشد و تعالی انسان و هدایت به سمت کمال و معرفت عرفان مولوی، معجونی است از آموزه های مختلف. از عشق و شور و هیجان و جذبه و حال، تا ذکر و توحید و عبادت و تسبیح و سماع، آنچه از نظر مولوی مهم است فناء فی الله و بقاء بالله است. عرفان مولوی عالی ترین مرتبه ی فکری و تعالی روحی و اخلاقی است که با مجاهده و سیر و سلوک و کسب معرفت واقعی و عشق به حق و پیروی از پیران کامل و انبیا و اولیا حاصل می شود مولانا معتقد است که روح و دل را باید از مکتب دین و قرآن بهره مند گرداند.

۷-۱- بحث و نتیجه گیری

مثنوی کتاب شناخت انسان، جهان و خداست. و آن کشتی که در این دریای ژرف علم و حکمت شناور است با قطب نمای عشق به سوی خداپرستی و خدا خواهی در حرکت است. مطالب مثنوی براساس وابستگی هایی که بهم دارند نقادانه و استدلالی و محکم و استوارند و همه مطالب آن نقطه ای که آغاز و به سرانجام می رسد مجموعه ای است که با جان و روح آدمی کار دارد و آن را دگرگون می سازد و انسان با خواندن آن به یک هویت و معنویت و قداست می رسد که قبلاً با دنیای پر تلاطم آن آشنایی نداشته است.

هدف مثنوی آگاه نمودن انسان به حقیقت زندگی متعالی و ارزشمند است. انسانی که در چهار چوب زندگی دنیایی خود با شناخت و تفکیک حق از باطل و ارزش ها با بی ارزش ها زندگی صمیمی را پایه ریزی می کند. دنیای مثنوی پر از معنویت و شادی و موفقیت است و بر خلاف دنیایی که ما در ذهن خود ساخته ایم و در عرصه واقعیت ها قصد تحقق و اجرای آن را داریم و آن را زندگی اجتماعی و موفقیت آمیز می دانیم و همه تلاش های خود را برای آن گذاشته ایم. در قبال این دنیای جدید و پر از زیبایی و مؤثر ناچیز و بی اهمیت خواهیم یافت و به عظمت این دنیای جدید پی خواهیم برد.

مثنوی به ما می آموزد که چه کسی هستیم و از چه هویتی برخورداریم و چگونه باید زندگی کنیم. مثنوی کتاب زندگی و اعتقاد و شناخت است نه کتاب رمان و داستان و تخیلات است. گرچه داستان هایی در آن مطرح شده است ولی تمام آن ها برای ایجاد بستری برای هدایت انسان و نهی از بدی ها و نشان دادن راه راست هدایت برای آن ها می باشد. در جامعه ما آدمهایی هستند که به فراخور آنچه را که دریافته اند دیگران را به حقیقت دعوت می کنند و اصول فکری خود را به آن ها ارائه می دهند. در میان این همه مکتوبات، مثنوی جایگاه خاصی دارد و اگر ما حوصله کنیم و تشنه ی مطالب مثنوی شویم بی شک وسائل و لوازم شناخت آن فراهم می شود و این راه را خیلی از افراد رفته اند و خود را به دریای مثنوی رسانده اند و در آن غوطه خورده و از مطالب و آموزش های عالی آن بهره مند شده اند و خوب فهمیده اند که چهار چوب زندگی چیست و چگونه می توان از طریق جهان شناسی مولوی به انسان شناسی و خداشناسی رسید و اهداف متعالی زندگی را باروش های اصولی طی نمود.

دنیای مثنوی بقدری جاذب و پر مغناطیس است که اگر وارد آن شویم با آسانی قادر به بیرون رفتن از آن نیستیم چون تمام رود های عشق و حقیقت به آن می پیوندند و دریای بزرگی را می سازند که آدمی از هر رنگ و موقعیتی این نیاز را در خود می بیند که خود را به این دریای بزرگ برساند. و وقتی به این دریای بزرگ رسیدیم دیگر در زندگی خود شاهد بی مهری و خفقان نخواهیم بود زیرا که مولوی درس زندگی متعالی را در این اثر به انسان آموزش می دهد و روح او را به بهترینها گره می زند. گویی تمام دغدغه او خوشبختی انسان است.

از ابتکارات و روش های جاذب مولانا در مثنوی، شیوه الهام گیری او از کلمات خداوند در قرآن کریم است. چنانچه قرآن کریم به نیکی و زیبایی تمام، صدها تمثیل و خیال را به ادبیات اسلامی وارد ساخته است و خود قرآن کریم می گوید: «و لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثلاً» در این قرآن هر گونه مثال و بیان برای هدایت خلق آوردیم. «قهرمانان قصص قرآنی به همان اندازه جزو لاینفک ادبیات مسلمانان شده اند مولانا با الهام گیری از آن ها درباره انسان و ابعاد و ساحت های حیات او و همچنین بکارگیری انواع استعاره ها و اسامی مستعمل در قصص قرآن به خلق ابیاتی پرنغز و دلکش دست زده است شمار آیاتی که مولانا در قرآن کریم صریحاً به آن ها استشهاد می نماید یا مورد تفسیر قرار می دهد، در حدود 2200 آیه است و اگر آن مقدار از محتویات مثنوی را که مطابق مضامین آیات قرآنی است، در نظر بگیریم. به طور اطمینان می توان گفت: دو سوم آیات قرآنی مورد استشهاد و استناد مولانا بوده است؛ به همین جهت است که مرحوم حکیم حاج ملا هادی سبزواری در هنگام توصیف و تمجید از کتاب مثنوی، آن را تفسیر قرآن می نامد.

شیوه کاربرست زبان مولانا در مثنوی بیان عرفانی است که این زبان در ادب غنی عرفانی فارسی و دیگر ادبیات عرفانی آشکار است. اما در بیان عرفانی مولانا، باید به روش عرفانی او نیز توجه داشت؛ در روش و متد عرفانی مولانا، چیزی از جهان و انسان حذف نمی شود. «با نظر به مجموع آثاری که از خود به یادگار گذاشته است، نه چیزی را از ابعاد و استعدادها و غرایز آدمی منفی ساخته است و نه واقعیتی را از جهان عینی،... بنابراین معرفت های مولانا همگی در سیر عرفان مثبت به کار می روند و همه معلوماتی که از شناخت انسان و جهان به دست

می آورد در استخدام یک معرفت عالی درباره دریافت آهنگ ارغنون هستی که خود موجی از آن قرار خواهد گرفت درمی آورد. در همه ی آثار وی انسان به صورت کامل ستوده می شود و با ارزش ترین موجود داستآن هایش انسان است. بدین دلیل همواره خود را در مقابل انسان مسئول می داند و دستگیر آدمی است.

مولوی بر اساس دانشی که بدست آورده و کندو کاوی که در مکتب های فکری و فلسفی زمان خود داشته و سالها در کرسی تدریس و تعلیم و وعظ بوده است. پیام ها و انتظارات خود را در مثنوی بیان داشته است. مهمترین پیام مثنوی بیداری انسان است و انتظار او رسیدن این انسان به خداست که در این مسیر پر برکت به همه ی ارزش ها، فضائل و حقایق خواهد رسید یعنی اهدافی که بشر در همه دوران می خواست تا خود را به آن ها برساند و این محدود به یک عصر و زمان خاص و مشخص نخواهد بود. مولانا سعی کرده است ، تا آنجا که مقدور بوده ، مثنوی را کتابی ، مدیار معارف و فرهنگ غنی اسلامی ارائه دهد و تکاپو در جهان هستی را از راه اقتدار به ارکان دین اسلام میسر دانسته است و هر کس بخواهد حالت درونی خود را اشباع نماید، باید به ارکان و اصول اعتقادی دین و حقیقت آنها روی بیاورد و عمق مطلب را بجوید و بفهمد و به کار بندد تا ستون فقرات اعتقادی خود را با دین پیوند دهد و از جبل گسیختگی عقیده درآید تا بادپای فنا او را به گودال تباهی نیندازد .

الهی!

حجاب ها از راه بردار و ما را به ما وامگذار!

به امید رحمت یا عزیز یا غفار!

منابع و مأخذ:

1. استعلامی، محمد، مثنوی معنوی. (1369). جلال الدین محمد مولوی، مقدمه، تصحیح، تعلیقات، تهران،
2. تسکین دوست، محمد تقی، (1389). سخنان مثنوی معنوی.
3. جعفری تبریزی، محمد تقی. (1366). تفسیر. نقد و تحلیل مثنوی، جلد 7، چاپ یازدهم، انتشارات اعلایی.
4. زرین کوب، عبدالحسین. (1383). نردبان شکسته (شرحی و تحلیلی دفتر اول و دوم مثنوی)، تهران، سخن.
5. زرین کوب، عبدالحسین. (1366). سرّنی (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی)، 2 جلد، چاپ دوم، تهران، علمی.
6. زرین کوب، عبدالحسین. (1366). سرّنی (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی)، 2 جلد، چاپ دوم، تهران، علمی.
7. زرین کوب، عبدالحسین. (1372). سیری در شعر فارسی، چاپ سوم، تهران، علمی.
8. زمانی، کریم. (1372). شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر اول، تهران، اطلاعات.
9. صفا، ذبیح الله. (1368). تاریخ ادبیات در ایران، جلد 1 و 2، چاپ هشتم، تهران، فردوس.
10. عبدالحکیم، خلیفه. (1375). عرفان مولوی، ترجمه احمد محمدی و احمد میرعلایی، تهران: علمی و فرهنگی.
11. فروزانفر، بدیع الزمان. (1385). مولانا جلال الدین محمد، جلد یک، چاپ اول، انتشارات معین.
12. فروزانفر، بدیع الزمان. (1346). کلیات شمس، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. چاپ دوم. تهران: جاویدان علمی.
13. کیایی، منصور. (1386). مولانا جلال الدین محمد بلخی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
14. گولپینارلی، عبدالباقی. (1375). مولانا جلال الدین، ترجمه و توضیح توفیق سبحانی، چاپ سوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.